

DOI: 10.5281/zenodo.8148829

CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES E FILOSOFIA: UMA SINERGIA INDISPENSÁVEL PARA A COMPREENSÃO HUMANA

SCIENCES OF RELIGIONS AND PHILOSOPHY: AN INDISPENSABLE SYNERGY FOR
HUMAN UNDERSTANDING

Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra¹

Eleno Marques de Araújo²

RESUMO: Nesta pesquisa, será explorada a conexão entre as Ciências das Religiões e a Filosofia, e como essa união pode levar a uma compreensão mais profunda e enriquecedora da natureza humana. Será utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica, mergulhando em obras relevantes, publicadas anteriormente para conhecer e analisar o tema em questão. As conclusões apontam para a indispensabilidade dessa sinergia entre as Ciências das Religiões e a Filosofia, possibilitando uma compreensão mais abrangente e significativa da experiência humana. Ao identificar a interdependência dessas disciplinas, é possível de enriquecer a compreensão das crenças, valores e perspectivas que moldam as questões religiosas e filosóficas.

Palavras-chave: Ciências das Religiões. Filosofia. Sinergia.

ABSTRACT: In this research, the connection between the Sciences of Religions and Philosophy will be explored, and how this union can lead to a deeper and enriching understanding of human nature. Bibliographical research will be used as a methodology, diving into relevant works, previously published to know and analyze the subject in question. The conclusions point to the indispensability of this synergy between the Sciences of Religions and Philosophy, enabling a more comprehensive and meaningful understanding of the human experience. By identifying the interdependence of these disciplines, it is possible to enrich understanding of the beliefs, values and perspectives that shape religious and philosophical issues.

Keywords: Sciences of Religions. Philosophy. Synergy.

1 Doutorando em Ciências da Educação, UNADES. Mestre em Filosofia, UFPB.

2 Doutorando em Ciências da Educação, UNADES. Doutor em Ciências da Religião, PUCGO.

DOI: 10.5281/zenodo.8148829

1 INTRODUÇÃO

O tema abordado no presente artigo é fascinante e muitas vezes controverso: a relação entre Ciências das Religiões e Filosofia. Ambas as áreas do conhecimento têm como objetivo compreender e interpretar a experiência humana, mas será que elas podem trabalhar em conjunto para uma compreensão mais profunda e abrangente? Nesta pesquisa, será analisada a sinergia indispensável entre Ciências das Religiões e Filosofia, e como essa união pode contribuir para uma compreensão mais ampla e enriquecedora da natureza humana.

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica³, onde o pesquisador se debruça sobre obras relevantes já publicadas para conhecer e analisar o tema que investigará. Essa etapa é fundamental desde o começo, pois ela auxilia a verificar se já existe algum estudo científico sobre a problemática que será abordada, contribuindo assim na escolha do problema e do método adequado. Tudo isso é possível através da análise dos trabalhos que já foram publicados (GIL, 2002).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A busca pela compreensão humana tem sido uma constante ao longo da história. Dentre as várias áreas do conhecimento que se dedicam a essa tarefa, destacam-se a Ciências das Religiões e a Filosofia. Para Rodrigues (2012) e Huff (2012; 2015), embora possuam abordagens distintas, essas disciplinas apresentam uma sinergia indispensável para a compreensão plena da natureza humana e sua relação com o mundo.

As Ciências das Religiões é uma área de estudo que se dedica a analisar as diferentes religiões presentes na sociedade, investigando suas origens, crenças, rituais e impactos na vida

3 A pesquisa bibliográfica é habilidade fundamental nos cursos de graduação, uma vez que constitui o primeiro passo para todas as atividades acadêmicas. Uma pesquisa de laboratório ou de campo implica, necessariamente, a pesquisa bibliográfica preliminar. Seminários, painéis, debates, resumos críticos, monográficas não dispensam a pesquisa bibliográfica. Ela é obrigatória nas pesquisas exploratórias, na delimitação do tema de um trabalho ou pesquisa, no desenvolvimento do assunto, nas citações, na apresentação das conclusões. Portanto, se é verdade que nem todos os alunos realizarão pesquisas de laboratório ou de campo, não é menos verdadeiro que todos, sem exceção, para elaborar os diversos trabalhos solicitados, deverão empreender pesquisas bibliográficas (ANDRADE, 2010, p. 25).

DOI: 10.5281/zenodo.8148829

dos indivíduos. Por sua vez, a Filosofia busca compreender os aspectos mais profundos da existência humana, questionando conceitos como a verdade, a moralidade e o significado da vida.

Ao unir essas duas áreas, é possível obter uma visão mais completa e abrangente da experiência humana. As Ciências das Religiões oferece um olhar detalhado sobre as diferentes formas de religiosidade presentes na sociedade, permitindo compreender como as pessoas se relacionam com o sagrado, como interpretam o mundo e como constroem suas identidades a partir de suas crenças.

Por outro lado, a Filosofia traz uma perspectiva crítica e reflexiva sobre essas crenças e práticas religiosas, questionando suas bases e fundamentos. Através do pensamento filosófico, é possível analisar as implicações éticas, lógicas e epistemológicas das religiões, bem como refletir sobre questões existenciais e metafísicas que permeiam a experiência humana.

Essa sinergia entre Ciências das Religiões e Filosofia permite uma compreensão mais profunda e complexa da religiosidade humana. Ao estudar as religiões de forma científica, a Ciências das Religiões contribui para a desmistificação e a compreensão das diferentes tradições religiosas, evitando preconceitos e estereótipos.

[...] trata-se de um estudo do fenômeno religioso, considerado em toda a sua complexidade e que não descarta a singularidade e especificidade do "religioso" presente no fenômeno, uma condição imprescindível para o conhecimento e a apreciação verdadeiramente objetiva do mesmo. Para avizinhar-se ao mundo das religiões, é necessário superar o velho "preconceito racionalista"; para além de um simples fair play, exige-se uma "verdadeira aptidão religioso-experiencial", uma capacidade de sintonia com o coração da religião, uma atenção à sua especificidade mais autêntica (TEIXEIRA, 2001, p. 317).

A Filosofia, por sua vez, traz uma análise crítica e reflexiva sobre essas crenças, permitindo questionamentos e debates fundamentais para o avanço do conhecimento (GEERTZ, 1998). Além disso, a sinergia entre essas áreas também é essencial para a compreensão da natureza humana como um todo. A religião, como um aspecto intrínseco da experiência humana, desempenha um papel fundamental na formação de identidades, na construção de valores e na busca por significado.

DOI: 10.5281/zenodo.8148829

Ao estudar as religiões em conjunto com a Filosofia, é possível compreender como essas crenças e práticas religiosas moldam a visão de mundo e influenciam as ações dos indivíduos. Portanto, a sinergia entre Ciências das Religiões e Filosofia é indispensável para a compreensão geral do mundo.

Essas disciplinas oferecem abordagens complementares, permitindo uma análise detalhada e crítica das religiões, bem como uma reflexão profunda sobre as questões existenciais e metafísicas que permeiam a experiência humana. Ao unir essas áreas, é possível obter uma visão mais completa e abrangente da religiosidade humana, contribuindo para o avanço do conhecimento e para uma compreensão mais profunda da natureza humana.

2.1 A INTERSEÇÃO ENTRE CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES E FILOSOFIA NO DEBATE SOBRE A EXISTÊNCIA DE DEUS

A discussão sobre a existência de Deus é um dos temas mais antigos e complexos da história da humanidade, e ao longo dos séculos, filósofos e estudiosos das religiões têm se dedicado a explorar essa questão fundamental, buscando compreender e analisar os argumentos que sustentam diferentes posições.

Neste artigo, será abordado a interseção entre as ciências das religiões e a filosofia nesse debate em particular. As ciências das religiões são um campo de estudo que busca investigar as diferentes tradições religiosas e suas manifestações culturais, históricas e sociais (GROSS, 2012, p.15). Por sua vez, a filosofia é uma disciplina que se dedica a questionar e refletir sobre questões fundamentais da existência humana, incluindo a existência de Deus.

Embora sejam campos distintos, eles se encontram em um ponto crucial: ambos estão interessados em compreender a natureza da realidade e a existência de um ser supremo. No debate sobre a existência de Deus, a filosofia desempenha um papel fundamental ao fornecer ferramentas conceituais e argumentativas para analisar os diferentes argumentos pró e contra a existência de Deus.

Através da lógica, da razão e da análise crítica, os filósofos têm proposto uma variedade de argumentos que buscam provar ou refutar a existência de um ser divino. Alguns desses argumentos incluem o argumento cosmológico, o argumento teleológico e o argumento

DOI: 10.5281/zenodo.8148829

ontológico. Por outro lado, as ciências das religiões contribuem para o debate ao fornecer um conhecimento aprofundado sobre as diferentes tradições religiosas e suas crenças em relação a Deus.

Ao estudar as escrituras sagradas, as práticas religiosas e os ensinamentos das diferentes religiões, os estudiosos podem obter uma compreensão mais abrangente das concepções de Deus presentes em diferentes culturas e épocas. Essa abordagem comparativa permite uma análise mais ampla e contextualizada das crenças religiosas em relação à existência de Deus.

A interseção entre ciências das religiões e filosofia no debate sobre a existência de Deus é enriquecedora, pois permite uma abordagem multidisciplinar e ampla desse tema complexo. Ao combinar a análise filosófica com o conhecimento das tradições religiosas, pode-se obter uma visão mais completa e informada sobre as diferentes perspectivas e argumentos relacionados à existência de Deus.

No entanto, é importante ressaltar que esse debate não é conclusivo e continua a ser objeto de discussão e reflexão. A existência de Deus é uma questão que transcende os limites da ciência e da filosofia, envolvendo também aspectos emocionais, espirituais e pessoais. Portanto, é necessário abordar essa questão com respeito e abertura para diferentes perspectivas, reconhecendo que as respostas podem variar de acordo com as crenças e experiências individuais.

Em suma, a interseção entre ciências das religiões e filosofia no debate sobre a existência de Deus oferece uma abordagem abrangente e multidisciplinar para explorar essa questão fundamental. Ao combinar o conhecimento das tradições religiosas com a análise filosófica, pode-se obter uma visão mais completa e informada sobre os argumentos e perspectivas relacionados à existência de um ser supremo. No entanto, é importante lembrar que esse debate continua em aberto e que as respostas podem variar de acordo com as crenças e experiências individuais.

2.2 A INFLUÊNCIA DA FILOSOFIA NAS PRINCIPAIS RELIGIÕES DO MUNDO

DOI: 10.5281/zenodo.8148829

A filosofia tem desempenhado um papel fundamental na formação e desenvolvimento das principais religiões do mundo. Essas religiões, que abrangem uma ampla gama de crenças e práticas, têm sido influenciadas por diferentes correntes filosóficas ao longo dos séculos. A partir dessas influências, surgiram conceitos e ideias que moldaram as tradições religiosas e contribuíram para a compreensão da existência humana e do divino (PIRES 2015).

A filosofia, em sua essência, busca questionar e investigar os aspectos fundamentais da existência e do conhecimento humano. Ela busca respostas para perguntas sobre a natureza da realidade, a origem do universo, a existência de Deus e a moralidade, entre outros temas. Essas questões são também centrais para as religiões, que buscam fornecer respostas e orientações para seus seguidores.

Uma das principais áreas em que a filosofia influenciou as religiões é a metafísica, que lida com questões sobre a natureza da realidade e a existência de Deus. Filósofos como Platão, Aristóteles e Descartes desenvolveram argumentos e teorias que influenciaram diretamente a compreensão do divino nas religiões. Por exemplo, a ideia de um Deus transcendente e imutável, presente em muitas religiões, pode ser rastreada até as concepções filosóficas de Platão. Além disso, a ética e a moralidade são áreas em que a filosofia teve uma forte influência nas religiões.

A filosofia ética busca compreender o que é certo e errado, como viver uma vida virtuosa e como tomar decisões morais. Essas questões são fundamentais para as religiões, que fornecem diretrizes morais para seus seguidores. Filósofos como Kant e Mill desenvolveram teorias éticas que influenciaram as concepções religiosas de moralidade. A filosofia também influenciou a forma como as religiões são organizadas e praticadas.

Por exemplo, a filosofia política de pensadores como Maquiavel e Rousseau influenciou a concepção de governança e liderança nas religiões. Além disso, a filosofia da linguagem e da interpretação textual tem sido fundamental para a compreensão e interpretação dos textos sagrados das religiões.

É importante ressaltar que a influência da filosofia nas religiões não significa que as religiões são meramente filosofias ou que todas as suas crenças e práticas possam ser reduzidas a argumentos filosóficos. As religiões são sistemas complexos que abrangem aspectos emocionais, espirituais e sociais, além dos aspectos filosóficos.

DOI: 10.5281/zenodo.8148829

No entanto, a filosofia desempenha um papel significativo na formação dessas religiões e na maneira como elas são compreendidas e praticadas. Assim, a influência da filosofia nas principais religiões do mundo é inegável. Através de suas correntes de pensamento, a filosofia tem moldado conceitos e ideias que são fundamentais para as religiões, desde a metafísica até a ética e a organização religiosa, a filosofia tem contribuído para a compreensão e prática das religiões ao longo da história. Portanto, é essencial reconhecer a importância da filosofia na formação e desenvolvimento das principais religiões do mundo.

2.3 CIÊNCIA DAS RELIGIÕES E FILOSOFIA: ABORDAGENS COMPLEMENTARES NA BUSCA PELA VERDADE

A ciência das religiões e a filosofia são duas disciplinas que, embora distintas em suas abordagens, podem ser consideradas complementares na busca pela verdade. Enquanto a ciência das religiões se dedica ao estudo sistemático das crenças e práticas religiosas, a filosofia busca compreender questões fundamentais sobre a existência, a natureza da realidade e o propósito da vida.

Ambas as áreas de estudo têm como objetivo final a busca pela verdade, embora utilizem métodos diferentes para alcançá-la. A ciência das religiões, por meio de uma abordagem empírica e analítica, investiga as diversas formas de religiosidade presentes nas diferentes culturas e sociedades ao longo da história. Ela procura entender as crenças, rituais, mitos e símbolos religiosos, assim como o impacto que essas práticas têm na vida das pessoas (GROSS, 2012, p.15).

Utilizando métodos científicos, como a observação, a análise comparativa e a interpretação dos dados, a ciência das religiões busca compreender as motivações e as experiências humanas relacionadas à religião. Por outro lado, a filosofia adota uma abordagem mais reflexiva e especulativa. Ela se preocupa com questões mais amplas e abstratas, como a existência de Deus, a natureza da alma, a origem do universo e a moralidade.

DOI: 10.5281/zenodo.8148829

A filosofia busca compreender a verdade por meio do raciocínio lógico e da reflexão crítica, utilizando argumentos e teorias para explorar as questões fundamentais da existência humana. Ao contrário da ciência das religiões, a filosofia não se limita a uma análise empírica, mas também se baseia na intuição, na razão e na contemplação. Embora a ciência das religiões e a filosofia possuam abordagens distintas, elas podem ser consideradas complementares na busca pela verdade (GROSS, 2012, p.15).

Enquanto a ciência das religiões fornece um olhar mais objetivo e descritivo das práticas religiosas, a filosofia oferece uma perspectiva mais especulativa e crítica sobre as questões fundamentais da existência humana. Ambas as disciplinas contribuem para a compreensão da complexidade e da diversidade da experiência humana, bem como para a busca de respostas para as perguntas mais profundas sobre a vida e o universo.

Além disso, a ciência das religiões e a filosofia podem se beneficiar mutuamente. Enquanto a ciência das religiões fornece dados empíricos e contextuais sobre as práticas religiosas, a filosofia pode ajudar a interpretar e dar sentido a esses dados, fornecendo uma perspectiva mais ampla e crítica. Da mesma forma, a filosofia pode se beneficiar dos insights da ciência das religiões, utilizando-os como ponto de partida para reflexões filosóficas mais profundas sobre os temas religiosos.

Assim, a ciência das religiões e a filosofia são abordagens complementares na busca pela verdade, enquanto a ciência das religiões se dedica a estudar as práticas religiosas de forma empírica, a filosofia busca compreender questões mais abstratas e fundamentais. Ambas as disciplinas contribuem para a compreensão da experiência humana e para a busca de respostas para as perguntas mais profundas sobre a vida e o universo, ao trabalharem juntas, a ciência das religiões e a filosofia podem fornecer uma visão mais completa e enriquecedora da busca pela verdade.

2.4 A INFLUÊNCIA DA FILOSOFIA NA FORMAÇÃO DAS CRENÇAS RELIGIOSAS INDIVIDUAIS

A filosofia tem desempenhado um papel significativo na formação das crenças religiosas individuais ao longo da história. Através da análise crítica e reflexão sobre questões

DOI: 10.5281/zenodo.8148829

fundamentais da existência humana, a filosofia tem fornecido uma base teórica para a compreensão da religião e suas práticas.

Neste tópico, será explorada a influência da filosofia na formação das crenças religiosas individuais, destacando a importância do pensamento filosófico para a construção de uma fé pessoal. A filosofia, como disciplina intelectual, busca investigar as questões fundamentais sobre a natureza da realidade, a existência de Deus, a moralidade e o propósito da vida, e ao longo dos séculos, filósofos têm oferecido diferentes perspectivas e argumentos sobre essas questões, influenciando diretamente a forma como as pessoas entendem e interpretam sua fé religiosa.

Um exemplo notável de como a filosofia influencia as crenças religiosas individuais é o debate sobre a existência de Deus. Filósofos como Santo Agostinho e Tomás de Aquino desenvolveram argumentos racionais para provar a existência de Deus, baseados na observação do mundo natural e na lógica. Esses argumentos têm sido fundamentais para muitos indivíduos na formação de sua crença em um ser supremo.

Além disso, a filosofia tem desafiado as crenças religiosas estabelecidas, incentivando a reflexão crítica e a análise das bases teológicas. Filósofos como Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud questionaram a validade das crenças religiosas, argumentando que elas eram produtos de ilusões ou mecanismos de defesa psicológica, essas perspectivas filosóficas têm levado muitos indivíduos a reavaliar suas crenças e buscar uma compreensão mais fundamentada e pessoal da religião.

Além disso, a filosofia tem explorado questões éticas e morais, fornecendo um quadro conceitual para a compreensão dos princípios e valores religiosos. Filósofos como Immanuel Kant e John Stuart Mill desenvolveram teorias éticas que influenciaram a forma como as pessoas abordam a moralidade em suas vidas diárias.

Essas teorias têm sido incorporadas nas doutrinas religiosas, moldando as crenças e práticas individuais, no entanto, é importante ressaltar que a influência da filosofia na formação das crenças religiosas individuais não deve ser vista como uma imposição de ideias externas. A filosofia fornece ferramentas intelectuais para a reflexão e análise, permitindo que os indivíduos explorem e desenvolvam suas próprias crenças religiosas e através do

DOI: 10.5281/zenodo.8148829

pensamento crítico e da investigação filosófica, as pessoas podem encontrar uma base sólida para suas crenças, construindo uma fé pessoal e significativa.

Em conclusão, a influência da filosofia na formação das crenças religiosas individuais é inegável e ao longo da história, a filosofia tem oferecido diferentes perspectivas sobre questões fundamentais da existência humana, influenciando diretamente a forma como as pessoas entendem e interpretam sua fé religiosa.

Através do pensamento crítico e da reflexão filosófica, os indivíduos têm a oportunidade de desenvolver uma compreensão mais fundamentada e pessoal da religião, construindo uma fé que seja significativa para eles. A filosofia, portanto, desempenha um papel crucial na formação das crenças religiosas individuais, fornecendo uma base teórica e intelectual para a busca de respostas para as questões mais profundas da existência humana.

3 CONCLUSÃO

Conclui-se que, a sinergia entre Ciências das Religiões e Filosofia é essencial para uma compreensão mais profunda e abrangente da experiência humana. Ao explorar as complexidades das crenças religiosas e as indagações filosóficas sobre o sentido da vida, podemos lançar luz sobre os aspectos mais fundamentais da existência humana. Essa sinergia nos permite ir além das limitações de um único campo de estudo e nos convida a explorar as interseções e conexões entre as religiões e a filosofia.

Portanto, ao reconhecer sua interdependência, pode-se enriquecer a compreensão das crenças, valores e perspectivas que moldam a humanidade compartilhada. A Ciências das Religiões e a Filosofia, juntas, tendem a mergulhar nas profundezas do pensamento humano, lançando luz sobre os mistérios da existência e expandindo nossos horizontes cognitivos. É uma sinergia indispensável que nos capacita a viver em um mundo cada vez mais globalizado e pluralista, promovendo um diálogo significativo, respeitoso e inclusivo entre diferentes tradições religiosas e filosóficas.

DOI: 10.5281/zenodo.8148829

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, M. M. **Introdução à metodologia do trabalho científico**: elaboração de trabalhos na graduação. São Paulo, SP: Atlas, 2010.

GEERTZ, Clifford. Mistura de gêneros: a reconfiguração do pensamento social. In: _____. **O saber local**. Petrópolis: Vozes, 1998.

GIL, Antônio Carlos. Como classificar as pesquisas. **Como elaborar projetos de pesquisa**, v. 4, n. 1, p. 44-45, 2002.

GROSS, Eduardo. O conceito de religião em Paul Tillich e a ciência da religião. **Correlatio**, São Bernardo do Campo, v. 12, n. 24, p. 59-76, 2013.

HUFF JR., Arnaldo Érico. Religião e história no Brasil: disciplinas, identidades e políticas em jogo. In: OLIVEIRA, Kathlen Luana et al (Orgs.). **Religião, política, poder e cultura na América Latina**. São Leopoldo: EST, 2012.

PIEPER, Frederico Pires. Problematizando o conceito de religião: considerações hermenêuticas. In: SILVEIRA, Emerson Sena da; COSTA, Waldiney Rodrigues S (Orgs.). **A Polissemia do Sagrado: desafios da pesquisa sobre religião no Brasil**. São Paulo: Fonte Editorial, 2015.

TEIXEIRA, Faustino. O lugar da teologia na(s) ciência(s) da religião. In: TEIXEIRA, Faustino. (Org.). **A(s) ciência(s) da religião no Brasil**. São Paulo: Paulinas, 2001. p. 297-322.